

YURTIMIZDA TA'LIM TIZIMINING BUGUNGI HOLATI. OLIY TA'LIMDAN SIFATLI TA'LIMGGA QADAM VA OTM LARDA NOMUTAXASSISLIK FANLARINING O'RNI

Sagatov I.R.

Toshkent Farmatsevtiki Insitituti

Ne'matullayev J.R.

Toshkent Farmatsevtiki Insitituti Talabasi

E-mail: nematullayevj40@gmail.com , Tel: 97 555 37 05.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14436291>

Annotatsiya

Mamlakatimizda talim tizimini bugungi holati. Oliy ta'lim muassasalaridagi talim sifati nechog'lik Jahon ta'lim standartlariga tug'ri keladi. Ta'lim tizimini qanday yul bilan isloh etish lozim va bu borada yurtimizda olib borilayotgan chora tadbirlar. Prezidentimizning ta'lim tizimini yanada rivojlantirish yulida qilayotgan say-harakatlari. Ta'lim sifati shu darajada ketaversa yaqin kelajakda kadrlarning ilmiy saviyasi. Zamonaviy ta'limda Axborot texnologiyalari, tarix va matematikani urni.

Аннотация

Современное состояние системы образования в нашей стране. Насколько качество образования в вузах соответствует мировым стандартам образования? Как следует реформировать систему образования и меры, принимаемые в этом направлении в нашей стране. Усилия нашего президента по дальнейшему развитию системы образования. Если качество образования будет на этом уровне, то каков будет научный уровень кадров в ближайшем будущем? Информационные технологии, история и математика в современном образовании.

Abstract

The current state of the education system in our country. To what extent does the quality of education in universities correspond to world educational standards?

How should the education system be reformed and the measures taken in this direction in our country. The efforts of our president to further develop the education system. If the quality of education is at this level, what will be the scientific level of personnel in the near future? Information technology, history and mathematics in modern education.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, Sifat, Kelajakda ta'lim, Islohotlar, Kadrlar masalasi.

Ключевые слова: Система образования, Качество, Образование будущего, Реформы, Кадровый вопрос.

Key words: Education system, Quality, Education of the future, Reforms, Personnel issue.

Oliy ta'lim — bu o'quvchilarning umumiy o'rta ta'limni tugatganidan keyin, universitetlar, institutlar yoki akademik muassasalarida amalga oshiriladigan ta'lim jarayonidir. Oliy ta'limning maqsadi — talabalarga chuqur bilim, mutaxassislik ko'nikmalarini o'rgatish, ilmiy izlanishlarni rivojlantirish va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur malakalarni shakllantirishdir.

Bugungi kunda dunyo miqyosida har soha shiddat bilan rivojlana bormoqda. Shu jumladan ta'lim sohasi bundan mustasno emas. Yurtimizd ham turli jabhalar qatorida ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratilgan desak buladi. Bizning xalq azaldan ilmga ma'rifatga

oshno bulib kelgan millat sanaladi, buni anglash uchun kishi tarixga nazar solsa kifoya. O'rta asrlardagi dunyo ilm faniga ulkan hissa qushgan buyuk siymolar bizning ajdodlarimizdir. Demakki ta'limga va tarbiyaga bulgan chanqoqlik bizning qonimizda bor. Tarixga kup tuxtalib utirmagan holatda, ma'rifatga ilmga bulgan qarash timsolida shuni keltirish joizki mamlakatimizda dastlabki o'rta ta'lim tekin va barcha uchun majburiy. Bazi dunyo mamlakatlarida bu tizim pullik yoki ma'lum cheklovlar mavjud. Hurmatli Prizidentimiz tomonlaridan ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilmoqda, jumladan Uqituvchilarning maoshini oshirish. Maktablarimizni jahon standardlariga mos ravishda jihozlash. Oliy ta'limda esa bir qator chora tadbirlar, bir qator farmoishlar, OTM larga mustaqillik, moliyaviy erkinliklar, OTM larni har tomonlama qullab quvvatlash. Qizlarni Magistratura mablag'ini davlat budjeti tomonidan tuliq qoplab berilishi. Xususiy OTM larga litsenziyalar. Oliy Ta'lim Fan va Inavatsiya Vazirligi tomonidan utkazilayotgan keng kulamli ishlar. Respublikada Chet el OTM larining filiallarini takomillashtirish yulidagi chora tadbirlar. Bir so'z bilan aytganda bugungi kundagi ta'limga e'tiborni har qancha e'tirof etsak ham oz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan 2017 yil 7 fevralda qabul qilingan –2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi|| to'g'risidagi PF-4947-son Farmoni hamda 2019 yil 8 oktyabrda qabul qilingan –O'zbekiston Respublikasi oily ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi||gi PF-5847-son Farmonlarida yangi avlod adabiyotlarini yaratishga alohida to'htalib o'tilgan. Shu o'rinda mamlakatimizda demokratik islohatlarni yanada chuqurlashtirish va oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish konsepsiyasida keltirib o'tilgan asosiy vazifalardan kelib chiqib talabalarga jahon ta'lim tizimi to'g'risidagi ma'lumotlarni mamlakatimiz taraqiyotiga qo'shadigan hissalarida e'tiborda tutishlarini ta'kidlash va ko'rsatilgan vazifalarni sidqidildan bajarishga undash maqsadga muvofiqdir. [1, 3] Shuni ham ta'kidlab utish joizki bugungi kunda ta'lim tizimiga yuqorida keltirilganidek juda katta etibor berilayotganiga qaramay uqitish tizimida ba'zi muammolar mavjud. Bunga kuz yumib bulmaydi. Talabalarda ta'limga nisbat tug'ri qarashni shakllantirish bizning oldimizdagi asosiy vasifa sanaladi. Aks holda Yaqin kelajakda jamiyat malakasiz kadrlardan aziyat chekishi turgan gap. Buni isloh qilish yulida Yurtimizda bir qancha chora tadbirlar utkazilmoqda. Xususan Ta'lim tizimini Hemis tizimiga utganligi, albatta bu hozirgi davr talabi biz endi eski uqitish usullaridan voz kechib butun dunyo tan olgan uqitish tizimlariga utishimiz lozim. Ushbu tizimni yanada rivojlantirish yulida barcha yunalishlarga O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini qushilishi, albatta o'z o'tmishini bilmagan shaxs kelajagini qura olmaydi. Ta'lim tizimidagi islohotlarga yana hozirgi davr talabi bulgan Axborot texnologiyalarini kiritilishi, Albatta ertaga yosh mutaxasis bu bilimlarni puxta egallasa jamiyatga kerakli shaxs bulib yetishadi. O'zbekiston Respublikasida chuqur, keng kulamli islohotlar amalga oshirilarkan, uzluksiz iqtisodiy ta'lim tizimini shakllantirishga birinchi darajali ahamiyat berilmoqda. Shubhasiz, XXI asr misli kurilmagan tezkor rivojlanish asri bo'ladi.

Bunda axborotlarsiz ishlab chiqarishni rivojlantirishni tasavvur etib bulmaydi. [2, 3] Shu jumladan yurimiz OTM larini yanada rivojlantirish yulida Respublikadagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1 000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga, shu jumladan

O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetini birinchi 500 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish; Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda oliy ta'lim tizimini boshqarish Oliy o'quv yurtlari Respublika uzluksiz ta'lim tizimining etakchi bo'g'ini hisoblanadi. Hozirgi vaqtda mustaqil O'zbekistonda ro'y berayotgan ta'lim o'zgarishlarida oliy ta'limni isloh etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki, oliy maktab Respublika milliy boyliknig o'sishiga imkoniyat yaratuvchi, kuchli, muntazam o'sib boruvchi iqtisodiyotni bunyod etuvchi mutaxassislarni etkazib beradi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning –O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li|| risolasida davlatimizning mutaxassislar tayyorlashga bo'lgan munosabati yorqin ifodasini topgan: –Yoshlar, ularning iqtidoriligi va bilim olishga chanqoqligidan ta'lim va ma'naviyatini tushunib etish boshlanadi. Bizning davlatimiz mutaxassislar tayyorlashning ilg'or jahon tajribasini keng jalb etadi, va, eng avvalo, bevosita O'zbekistonning o'zida yuqori sifatli ta'lim uchun sharoitlar yaratadi”. [1, 134]Xulosa urnida shuni ta'kidlab utish joizki, muammolar har joyda, har sohada bulishi mumkun ammo unga o'z vaqtida tug'ri chora tadbirlarni kura bilish bu ulkan muvaffaqiyat kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamidov J.A. Ximmataliyev D.O Asqarov I.B Muslimov Sh.N. Jahon Ta'lim Tizimi Jizzax-2019
2. M.T Azimdjanova. M.T Muradova. M.S Pazilov. Informatika va Axborot Texnologiyalari Toshkent-2013
3. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – T. 15. – C. 202-206.
4. Абдурахмонов Х. И. ХОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – T. 4. – C. 23-29.
5. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 7. – C. 161-167.
6. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
7. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHLTLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 7-13.
8. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 2. – C. 9-13.
9. Ibroximovich A. X. et al. “O ‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 1. – C. 58-64.
10. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – T. 7. – №. 2. – C. 131-136

11. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
12. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
13. Болтаева, Б. Х., & Абдукодилов, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
14. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
15. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
16. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.
17. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
18. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.